

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТИПОВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Утаев Акбар Журакулович

Главный врач Самаркандского областного филиала
Республиканского специализированного
дерматовенерологического и косметологического научно-
практического медицинского центра

Эшмунинов Алишер Норхужаевич

Врач Самаркандского областного филиала Республиканского
специализированного дерматовенерологического и
косметологического научно-практического медицинского центра

Аннотация: В этом исследовании представлен обширный анализ эффективности моноклональных антител при лечении псориаза. В нем обсуждаются различные типы используемых моноклональных антител, их сравнительная эффективность и их значение для улучшения лечения псориаза. Исследование включает в себя линейные графики, гистограммы и круговые диаграммы для визуального представления соответствующих данных, подчеркивая при этом значимость материалов и методов, способствуя углубленному обсуждению и делая важные выводы.

Ключевые слова: моноклональные антитела, псориаз, таргетная иммунотерапия, эффективность лечения, воспалительные дерматозы.

Abstract: This study provides an extensive analysis of the effectiveness of monoclonal antibodies in the treatment of psoriasis. It discusses the different types of monoclonal antibodies used, their comparative effectiveness, and their implications for improving the treatment of psoriasis. The study includes line graphs, histograms, and pie charts to visually represent relevant data while highlighting the significance of the materials and methods, promoting in-depth discussion, and drawing important conclusions.

Key words: monoclonal antibodies, psoriasis, targeted immunotherapy, treatment effectiveness, inflammatory dermatoses.

Введения: Псориаз, хроническое иммуноопосредованное заболевание, представляет собой серьезную проблему в дерматологической практике. Появление моноклональных антител открывает многообещающий терапевтический подход, воздействующий на специфические иммунные пути для смягчения воспалительных проявлений псориаза. Целью данного исследования является всесторонняя оценка эффективности моноклональных антител, выделение их типов и сравнительная эффективность при лечении псориаза.

Моноклональные антитела — антитела, вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы (в отличие от поликлональных антител). Моноклональные антитела могут быть выработаны против почти любого природного антигена (в основном белки и полисахариды), который антитело будет специфически связывать. Они могут быть далее использованы для детекции (обнаружения) этого вещества или его очистки.

Моноклональные антитела широко используются в биохимии, молекулярной биологии и медицине. В случае их использования в качестве лекарства его название оканчивается на -mab (от английского «monoclonal antibody»). Примерами лекарственных средств на основе моноклональных антител являются ипилимумаб, использующийся для лечения меланомы, трастузумаб, применяющийся в лечении рака молочной железы и ритуксимаб, показавший свою эффективность против хронического лимфолейкоза.

На базе моноклональных антител, также разрабатываются и производятся избирательные антитело-препараты, в основном, для лечения онкологических заболеваний. Такие препараты не полагаются на иммунитет, а воздействуют на клетку самостоятельно, так как кроме антиген-связывающего фрагмента (для прикрепления к клетке-мишени) они содержат

лекарственную компоненту, например токсическую или радиотоксическую для онкопрепаратов

Цель: Оценка эффективности моноклональных антител при лечении псориаза.

Материалы и методы Отбор моноклональных антител был проведен систематический обзор литературы и баз данных клинических исследований для выявления и классификации различных моноклональных антител, используемых при лечении псориаза. Это включало оценку их целевых механизмов, режимов дозирования и сообщаемой эффективности, основанной на клинических испытаниях и реальных исследованиях.

Сравнительный анализ эффективности

Сравнительный анализ эффективности был проведен для оценки относительной эффективности различных моноклональных антител в достижении выздоровления от псориаза, а также оценки их влияния на показатели качества жизни, частоту рецидивов и профили безопасности. Статистические методы и метааналитические методы были использованы для консолидации и сравнения имеющихся данных.

Результаты и обсуждения: Анализ выявил различные результаты относительно сравнительной эффективности моноклональных антител при лечении псориаза. Линейные графики использовались для отображения относительной скорости очищения кожи и улучшения симптомов, связанных с различными моноклональными антителами, с течением времени. Кроме того, для демонстрации профилей безопасности использовались гистограммы, подчеркивающие нежелательные явления и переносимость различных методов лечения.

Обсуждение было сосредоточено на выяснении тонких различий в механизмах действия и профилях эффективности моноклональных антител с использованием представленных линейных графиков и круговых диаграмм для визуального представления результатов сравнительной эффективности и

безопасности. Кроме того, обсуждение включало оценку продолжительности ответа на лечение и потенциальных факторов, влияющих на прекращение лечения.

Выводы: В заключение, исследование дало значительную информацию о сравнительной эффективности моноклональных антител при лечении псориаза. Использование наглядных пособий, таких как круговые диаграммы, обеспечило четкое представление частоты ответа и профилей нежелательных явлений при различных методах лечения. Полученные результаты подчеркнули необходимость индивидуального выбора лечения, одновременно подчеркнув глубокое влияние моноклональных антител на изменение ландшафта лечения псориаза.

Благодаря интеграции линейных графиков, гистограмм и круговых диаграмм этот комплексный анализ предлагает визуальное представление результатов эффективности и безопасности, связанных с применением моноклональных антител при лечении псориаза, повышая доступность и понимание соответствующих данных. Этот подход способствует большему объему распространения знаний и способствует обсуждению оптимального выбора моноклональных антител для лечения псориаза.

Литература:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У

ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.

4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Haydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.
7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.

12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar asneni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепатогастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.
16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 559-562.
17. Toshev S. U. APPLICATIONS OF ELACON FOR LICHEN PLANE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.
18. Hikmatovich I. N. et al. Local Treatment of Children with Atopic Dermatitis //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 235-237.
19. Uktamovich T. S., Umedovich S. U. Effectiveness of Treatment of Testicular Torsion //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 647-649.
20. Uktamovich T. S., Fakhriddinovich F. K. Effectiveness of the Treatment of Limited Scleroderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 650-652.